

CIACT/SAD 09

(GT9 - Transdisciplinaridade: artes digitais, cultura material, economia e meio ambiente)

Protótipos Ancestrais: metodologia de projeto arquitetônico a partir de narrativas naturalistas

Dr. Diogo Ribeiro Carvalho (PUC-Minas/École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble)
Mes. Paulo Waisberg (PUC-Minas)
Iara Brandão Ziller (PUC-Minas)

Resumo

O artigo descreve um experimento pedagógico e metodológico realizado durante a oficina "Protótipos Ancestrais", no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A abordagem inovadora propôs uma prática de design arquitetônico baseado em narrativas ancestrais, biofilia, biomimética e inteligência artificial. Inspirados pelo livro "O Casamento entre o Céu e a Terra" de Leonardo Boff, os participantes exploraram lendas indígenas brasileiras, traduzindo-as para narrativas arquitetônicas. A partir de intenções espaciais, experimentou-se com a geração de imagens via prompts em plataforma de IA e com protótipos físicos. A dinâmica pretendeu desenvolver uma metodologia de projeto que incorpore saberes ancestrais e naturais no design arquitetônico e imaginar arquiteturas do futuro de base naturalista, promovendo perspectivas para um futuro sustentável e culturalmente enraizado.

Palavras-chave: Arquitetura Naturalista; Narrativas Ancestrais em Design; Biomimética na Arquitetura; Design Sustentável Potencializado por IA.

Abstract

The article describes a pedagogical and methodological experiment conducted during the 'Ancestral Prototypes' workshop, in the Architecture and Urbanism course at PUC Minas. The innovative approach proposed an architectural design practice based on ancestral narratives, biophilia, biomimicry, and artificial intelligence. Inspired by Leonardo Boff's book 'The Marriage between Heaven and Earth,' participants explored Brazilian indigenous legends, translating them into architectural narratives. Starting from spatial intentions, image generation was experimented with using prompts on an AI platform, along with physical prototypes. The dynamic aimed to develop a project methodology that incorporates ancestral and natural knowledge into architectural design and to imagine future architectures with a naturalist base, promoting perspectives for a sustainable and culturally rooted future.

Keywords: Naturalist Architecture; Ancestral Narratives in Design; Biomimicry in Architecture; AI-Enhanced Sustainable Design

INTRODUÇÃO: METODOLOGIA DE PROJETO PARA UM FUTURO ECOLÓGICO

As práticas experimentais e visionárias permeiam a história da arquitetura, de modo geral como modo de expressão e de teste de visões de futuro, e são derivadas não apenas de

CIACT/SAD 09

posicionamentos críticos com relação às produções correntes de cada tempo e contexto, mas também orientadas por novas perspectivas, tecnologias, condições e pelo desejo e/ou necessidade de outros modos de habitar.

O experimento pedagógico e metodológico realizado em 2023 durante a oficina "Protótipos Ancestrais", no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas e no contexto do grupo de pesquisa "Design e Fabricação Digital", se organizou a partir de uma base experimental que pretende desestabilizar o modo positivista e ultra-racionalista de se projetar espaços e, em contrapartida, oferecer uma perspectiva naturalista para fundamentar o pensar arquitetônico na contemporaneidade. Ao reconhecer as repercussões danosas sócio-espaciais e ecológicas derivadas da produção do espaço e da indústria da construção civil ao longo dos últimos 100 anos, interpretamos que o distanciamento físico e espiritual entre ser-humano e natureza está cada vez maior, o que tem levado à uma certa posição generalizada de indiferença e apatia em relação ao modo como nos relacionamos com o ambiente, os demais seres humanos e não-humanos e com nós mesmos (CAPRA; LUISI, 2014).

Entendemos que a presença da humanidade no futuro do planeta depende de nossa disposição para coexistir com o restante da natureza. O paradigma da coexistência anda alinhado com o paradigma biofílico, a partir dos quais as nossas práticas devem estabelecer uma perspectiva crítica em relação à Era do Antropoceno e passar a ser biocêntricas, reconhecendo a necessidade de viver, cooperar e construir conhecimento com e a partir de outros organismos vivos, elementos e processos naturais (MORTON, 2016). As práticas espaciais do futuro devem imbricar e desfazer dualidades como digital-biológico, high tech-low tech, precisão-artesanal, futurístico-tradicional, em direção a abordagens híbridas. Atualmente observa-se a arquitetura biomimética como uma abordagem multidisciplinar de design sustentável e ecológico que entende a natureza e seus processos como inspiração para a geração e aplicação de princípios de design, fabricação, construção e desempenho.

A convergência entre tecnologia e processos criativos têm impulsionado o campo da arquitetura para novas fronteiras, onde a Inteligência Artificial (IA) emerge como uma ferramenta poderosa no processo de design. A oficina "Protótipos Ancestrais" ilustra essa interseção, demonstrando como a IA pode ser aplicada nas fases iniciais do processo criativo

CIACT/SAD 09

para explorar conceitos arquitetônicos inspirados em narrativas ancestrais de base naturalista. A adoção de lendas indígenas como ponto de partida criativo enfatiza não apenas a riqueza das tradições culturais como fonte de inspiração para a inovação arquitetônica, mas a centralidade da natureza e de seus fenômenos na vida cotidiana, desafiando os estudantes participantes a construir visões de futuro para o ser humano em que a arquitetura é em essência ecológica e oferece novas e potentes experiências ontológicas.

Autores como Bryan Lawson (2005) e Kees Dorst (2011) têm discutido amplamente processos criativos em design, enfatizando a importância da abordagem *problem-solving* e do pensamento lateral na concepção de soluções inovadoras. A integração da IA no processo criativo de design arquitetônico, com sua capacidade de gerar representações visuais a partir de descrições textuais, isto é, intenções de percepção, representa uma evolução dessas teorias, proporcionando novas maneiras de visualizar e explorar o potencial de narrativas indígenas e ancestrais no contexto contemporâneo, permitindo a imaginação de espaços que potencialmente encapsulam a essência de histórias transmitidas através de gerações.

O potencial da IA para ampliar a capacidade imaginativa e exploratória dos arquitetos é imenso. No entanto, é crucial abordar essa tecnologia com uma mentalidade crítica e sensibilidade cultural (BURRY, 2011), assegurando que sua aplicação no processo criativo seja feita de maneira ética e que preserve a integridade das narrativas culturais. Portanto, nosso interesse no uso de IA nas investigações iniciais do processo criativo em arquitetura está na abertura de novos caminhos para a concepção de espaços que sejam ao mesmo tempo inovadores e profundamente enraizados em contextos culturais e naturais. As demais seções deste artigo pretendem argumentar a metodologia construída, discutir seus processos e produtos, e destacar a potência crítica e criativa do experimento.

METODOLOGIA DO EXPERIMENTO E CONSIDERAÇÕES PROCESSUAIS

A metodologia empregada na oficina "Protótipos Ancestrais" reflete um esforço consciente para fomentar a interseção entre processos criativos, a colaboração e a conexão com a ancestralidade através da arquitetura. A tradução de narrativas ancestrais para conceitos

CIACT/SAD 09

arquitetônicos não é apenas uma estratégia de processo criativo, mas também um ato de interpretação que desafia os limites do pensamento convencional. A abordagem metodológica construída considera as dimensões: moral (pela posição naturalista e ecológica), temática (pela arquitetura de base natural, como a biomimética) e epistemológica (pela noção visionária e de experimentação através de plataformas de IA).

a) Os conceitos de naturalismo radical e de coexistência:

Uma tomada de posição por uma arquitetura de cunho naturalista e com uma consciência ecológica nunca foi tão urgente quanto na atualidade. O design centrado na natureza se configura como uma alternativa e uma resistência aos modos correntes, não somente pelo alinhamento com a necessária perspectiva ecológica considerando o futuro do planeta e da humanidade, mas também pela dimensão corporal, mental e espiritual da relação das pessoas com os objetos e espaços do cotidiano. Uma das bases da oficina é o trabalho da arquiteta Julia Watson (2020), que desenvolve uma abordagem eco-tecnológica para reconhecer e interpretar a paisagem, a arquitetura e a preservação cultural de espaços sagrados. O conceito de Lo-TEK realiza uma intersecção entre antropologia, ecologia e inovação, fundindo as noções de *Lo-Tech* (tecnologias primitivas e/ou descomplicadas) e de “Conhecimento Ecológico Tradicional” (*Traditional Ecological Knowledge - TEK*), configurando-se como um movimento de design que objetiva reconstruir um entendimento de filosofias indígenas e arquitetura vernacular e gera infraestruturas sustentáveis e resilientes climaticamente (WATSON, 2020). O conceito de naturalismo radical se assemelha sobremaneira ao de indigenismo radical de Watson, e oferece potencial de inovação no campo da arquitetura a partir do reconhecimento de estratégias de design indígenas para lidar com ecossistemas complexos, geralmente de forma simbiótica.

As percepções de Watson para a arquitetura na contemporaneidade parecem estar alinhadas ao conceito de coexistência, que tem sido desenvolvido na filosofia contemporânea por David Abram (2012), Donna J. Haraway (2016) e Timothy B. Morton (2016), por exemplo. Morton (2016) entende que a coexistência enfatiza a interconexão e interdependência de todas as formas de vida na Terra, exigindo a superação das noções tradicionais de hierarquia e dominação em nossa relação com a natureza, através do distanciamento do antropocentrismo em direção a

CIACT/SAD 09

uma perspectiva ecocêntrica. A rigor, nossa espécie é a única que cujos processos de produção e transformação não oferecem retorno positivo direto ao sistema natural. Assim, uma arquitetura que pretende se fundar em bases naturalistas de maneira radical precisa se manifestar sistemicamente e, em última instância, ela mesma se tornar natureza.

b) Narrativas indígenas e intenções espaciais

Para o povo indígena o sonho é saber ver e é acontecimento simultaneamente. A antropóloga Hanna Limulja (2022) explica que, nos costumes dos Yanomami, os sonhos não se assemelham aos desejos inconscientes individuais descritos pela psicanálise. Para eles, sonhar é adentrar em outros universos, encontrar-se com diferentes entidades e, nesses encontros, ser impulsionado pelos anseios alheios. A autora (LIMULJA, 2022) relaciona o espaço-tempo do sonho com a conformação dos mitos e ao mesmo tempo com as práticas cotidianas. A socialização dos sonhos oferece oportunidades de recepção, entendimento e categorização de fundamentos de culturas originárias, suas histórias, espiritualidades e práticas. Assim, narrativas indígenas e ancestrais potencialmente propiciam bases de diálogo e alteridade com perspectivas científicas contemporâneas acerca da relação entre nós seres humanos e o restante da natureza.

Inicialmente, foi realizada uma seleção de lendas indígenas brasileiras, a partir do livro "O Casamento entre o Céu e a Terra" de Leonardo Boff (2022), com cada dupla de estudantes recebendo uma narrativa específica para análise. Foi reservado um período para leitura e discussão antes de uma roda de apresentação coletiva. Esta fase foi essencial para a internalização das histórias, em que a prática da oralidade destacou-se como uma ferramenta poderosa para a compreensão e síntese das lendas. Ao verbalizar estas narrativas, os participantes engajaram-se em um processo de tradução intrínseco, similar ao discutido por Walter Benjamin (1994) em "A Tarefa do Tradutor", em que o ato tradutor preserva o "eco" do original, capturando sua essência e atmosfera; e se manifesta como ato criativo e interpretativo, podendo revelar novas camadas de significado no texto original e enriquecer a compreensão tanto do texto de partida quanto da nova linguagem em busca de expressão.

Com o objetivo de fornecer um panorama do processo criativo, selecionamos 3 trabalhos dos 6 produzidos na oficina. A Equipe 01 desenvolveu seu trabalho baseando-se na lenda dos

CIACT/SAD 09

Kamayurá do Xingu “Tantos pássaros, tantas vozes” que ilustra a relação entre humanos e a natureza, abordando questões sobre a identidade e a transformação. A narrativa segue um homem Kamayurá que, desiludido com as dificuldades humanas, busca incorporar-se ao mundo natural, tentando se transformar em árvore e posteriormente em pássaro. Confrontado com os desafios de cada forma de vida e a sua inadequação, ele é morto por um caçador. A história reflete sobre a curiosidade humana em decifrar os mistérios da criação, a busca por pertencimento e a inevitável interconexão entre todas as formas de vida, culminando em um chamado para a valorização da diversidade biológica e cultural.

Já a segunda equipe trabalhou a lenda "As Diferenças na Unidade Sagrada da Vida", história dos Cinta-Larga do Tapajó-Madeira que conta como o Grande Espírito plantou uma árvore mágica cujos frutos permitiram que cada animal e pássaro escolhesse características únicas, resultando em uma exuberante variedade de formas e cores. Destaca-se a percepção indígena de unidade e diversidade da natureza, reconhecendo a vida simultaneamente a partir de uma essência comum e de uma vasta gama de diferenças individuais, onde manifesta-se a interconexão de todas as formas de vida e a importância de cada ser na tessitura da existência.

Na história "A Vitória-régia: A Bela Iapuna", escolhida pela terceira equipe, a origem da vitória-régia é explicada através da história de amor de Iapuna, uma jovem indígena que se apaixona pela Lua. Capturada pelo reflexo lunar nas águas de um lago, Iapuna tenta alcançar a Lua e acaba se afogando. Movidos pela tragédia, os deuses transformam-na na planta vitória-régia, cujas folhas largas e flores que florescem à noite simbolizam seu amor não correspondido e sua tentativa de alcançar o inatingível.

Esta etapa não apenas permitiu uma expansão das possibilidades criativas, mas também posicionou os participantes como agentes ativos na identificação de conceitos e práticas naturalistas ancestrais e na reinterpretação das lendas para a expressão arquitetônica. Nesse sentido, os estudantes foram solicitados a considerar algumas intenções projetuais considerando qualidades do espaço e suas expressões como: forma (morfogênese e sua lógica); materialidade (material, textura, padrão); relações de luz e sombra (etéreo, sublime, dramático..); peso (leveza/massa); simbolismo, comunicação e ornamentação (abstração, figura, figural); movimento (rápido, lento, dinâmico, agressivo, fluido), por exemplo. Da mesma maneira, os

CIACT/SAD 09

participantes elaboraram textos para exprimir qualidades da percepção e seus modos de expressão, considerando as relações do espaço com o combo do mecanismo perceptivo corpo-memória-imaginação-ação.

c) O uso de Inteligência Artificial e a arquitetura biomimética

A fase subsequente envolveu a utilização de inteligência artificial (IA) como ferramenta para a geração de representações visuais baseadas em comandos de texto (*prompts*) derivados das lendas e das intenções de espaço e percepção. Este processo não deve ser visto com desconfiança, mas como um momento crucial na revolução digital na atualidade, em particular no campo disciplinar da arquitetura, indicando a transição para uma era de variação e customização possibilitada pela tecnologia (CARPO, 2017). A atividade solicitava que cada grupo criasse possibilidades espaciais e de objetos que pudessem inspirar a criação de uma maquete ou protótipo possível e assim, um conjunto de restrições de escala/ materialidade. Assim, foram geradas dezenas de imagens durante algumas horas de trabalho e a IA atuou como um catalisador para o imaginário, transcendendo as limitações dos métodos tradicionais de visualização e proporcionando novas dimensões de exploração criativa.

Para auxiliar no processo, os estudantes foram instigados a construir conhecimento sobre a prática de “arquitetura biomimética”. O arquiteto Michael Pawlyn (2016) é um dos maiores investigadores sobre arquitetura bio-inspirada e catalogou e discutiu uma série de experiências recentes de arquitetura que se fundam em dois conceitos principais: a biomimética e a biofilia. Em síntese, o primeiro diz respeito a níveis variados de entendimento sobre morfogênese, morfodinâmica e processos vitais de organismos e elementos da natureza e seus potenciais de tradução e adaptação para produções e processos humanos. O segundo, termo cunhado pelo biólogo Edward Wilson (1929-2021), implica o reconhecimento da necessidade inata de proximidade com a natureza para a saúde e o bem-estar humanos.

CIACT/SAD 09

Figura - "Tantos pássaros, tantas vozes. Fonte: IA - Blue Willow.

Figura 2 - "As Diferenças na Unidade Sagrada da Vida". Fonte: IA - Stable Diffusion.

Figura 3 - "A Vitória-régia: A Bela Iapuna". Fonte IA - Blue Willow.

As inteligências artificiais (IA) que produzem imagens a partir de textos empregam uma abordagem multidisciplinar, combinando técnicas de aprendizado de máquina (*machine learning*), processamento de linguagem natural e visão computacional. Apesar dos avanços significativos, as IA de geração de imagens ainda enfrentam desafios e limitações. ALBAGHAJATI (et al. 2023) destaca que uma crítica comum é a falta de interpretabilidade dos modelos, ou seja, a dificuldade em compreender como as decisões são tomadas e por que certas imagens são geradas a partir de determinados textos. Além disso, a qualidade das imagens produzidas pode variar amplamente, dependendo da complexidade do texto de entrada e da diversidade do conjunto de treinamento. Isso levanta preocupações sobre a possibilidade de viés e distorção nas imagens geradas, especialmente quando o sistema é exposto a dados tendenciosos ou não representativos. Contudo, esses tipos de inteligência artificial podem ser entendidos como mecanismos potentes de fusão de imaginações, coletivas e individuais. Assim, a associação conceitual geral da atividade com a prática de arquiteturas biomiméticas foi de alta relevância para os estudantes lidarem com o desafio de tradução e criação a partir da sobreposição de conceitos naturalistas, de narrativas indígenas e da dimensão física e tectônica da arquitetura.

d) Produção de maquetes físicas

A materialização dos conceitos em maquetes físicas foi um momento crucial na metodologia, onde a tangibilidade das ideias se tornou palpável. Lawson (2005) sugere que com

CIA CT/SAD 09

a manipulação física de modelos a interação é mais intuitiva e direta com o projeto. As maquetes serviram como uma extensão física das narrativas, permitindo uma experiência direta com as propostas arquitetônicas e um processo de ressignificação das imagens. Isso induziu reflexões sobre os limites e possibilidades construtivas, discussões e resoluções de problemas. Os materiais utilizados correspondem aproximadamente ao que as imagens e narrativas sugerem, contudo permitimos que os estudantes escolhessem a materialidade de seus protótipos: um espaço semelhante a um ninho, feito de palitos de dente e grãos milho; uma espacialidade de partes metálicas entrelaçadas, feita com resíduos de processos fabricação digital; um pavilhão orgânico, feito de papel de arroz. No processo exploratório, assistimos discussões sobre escala, ergonomia, estrutura e a relação com as narrativas espaciais, cujos resultados não previstos surpreenderam os próprios grupos.

Figura 4 - Resultado da Equipe 1: Maquete Física. Fotos dos Autores.

Figura 5 - Resultado da Equipe 2: Maquete Física. Fotos dos Autores.

CIACT/SAD 09

Figura 6 - Resultado da Equipe 3: Maquete Física. Fotos dos Autores.

Nas discussões sobre os usos destas espacialidades construídas, a equipe 1 descreve um templo ou espaço sagrado para presença e contemplação das aves; a equipe 2 imagina uma loja no futuro, onde humanos poderão vestir características de animais ou plantas, através da engenharia epigenética; e a equipe 3 fantasia um espaço de banho e contato com a água. As narrativas se desdobram em discussões sobre futuras configurações humanas em coexistência com o restante da natureza e suas possíveis manifestações espaciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios teóricos e práticos enfrentados nessa oficina, que se enquadra na discussão do paradigma biológico na arquitetura a partir da fusão de entendimentos naturalistas ancestrais e contemporâneos, são muitos e solicitam reflexões sensíveis e morais acerca do modo como fazemos design e como nos posicionamos em relação à natureza. Sob uma perspectiva teórica da arquitetura, trata-se de uma abordagem epistemológica e metodológica inovadora e radical, tanto na sua aceção de intencionar um distanciamento de práticas convencionais no campo da arquitetura e do urbanismo atual, quanto na noção de retorno às origens, à raiz. Os processos e produtos da oficina e de pesquisas a ela subjacentes oferecem alternativas e contrapontos ecológicos às práticas correntes de produção do espaço que se realizam e se direcionam a partir do capital, do agravamento de desigualdades e de atitudes nefastas à natureza.

A inovação da oficina reside na fusão de conceitos e práticas do naturalismo ancestral e

CIACT/SAD 09

da biomimética contemporânea, que implicam a necessidade de descoberta e organização de processos criativos híbridos apoiados tanto em narrativas e sabedorias indígenas quanto nas novas tecnologias, particularmente de inteligência artificial. A radicalidade dessa moral naturalista está tanto no enraizamento simpático que ela exige, quanto na potência articuladora e transformadora que ela oferece.

REFERÊNCIAS

- ABRAM, David. *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than-Human World*. New York: Vintage, 2012.
- ALBAGHAJATI, Zania M.; BETTAIEB, Donia M.; MALEK, Raif B. Exploring text-to-image application in architectural design: insights and implications. *Architecture, Structures and Construction*, Springer Science and Business Media LLC, No. 4, p. 475-497, 2023.
- BENJAMIN, Walter. A Tarefa do Tradutor. In. _____. *Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaio sobre Literatura e História da Cultura*. São Paulo: Cosac Naify, 1994. p.9-20.
- BOFF, Leonardo. *O casamento entre o céu e a terra: contos dos povos indígenas do Brasil*. São Paulo: Planeta do Brasil, 2022.
- BURRY, Mark. *Scripting Cultures: Architectural Design and Programming (Architectural Design Primer)*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2011.
- CARPO, Mario. *The Second Digital Turn. Design Beyond Intelligence*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2017.
- CAPRA, Fritjof; LUISI, Pier Luigi. *A visão sistêmica da vida*. São Paulo: CULTRIX, 2014. 615p. Tradução: Mayra Teruya Eichemberg e Newton Roberval Eichemberg.
- DORST, Kees. The Core of ‘Design Thinking’ and its Application. *Design Studies*. Volume 32, número 6, p. 521-532, 2011.
- HARAWAY, Donna. *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Experimental Futures)*. Durham: Duke University Press, 2016.
- LAWSON, Bryan. *How Designers Think*. Oxford: Architectural Press, 2005.
- LIMULJA, Hanna. *O desejo dos outros: Uma etnografia dos sonhos yanomami*. São Paulo: Ubu

CIACT/SAD 09

Editora, 2022.

MORTON, Timothy. *Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence* (The Wellek Library Lectures). New York: Columbia University Press, 2016.

PAWLYNG, Michael. *Biomimicry in Architecture*. London: Riba Publishing, 2016.

WATSON, Julia. *Lo-TEK*. Design by Radical Indigenism. Cologne: Taschen, 2020.

Como citar este texto:

CARVALHO, Diogo R. Protótipos Ancestrais: metodologia de projeto arquitetônico a partir de narrativas naturalistas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.